

SOY YO: Um corpo que desobedece e resiste

Mestre Caroline Diamante Pinheiro (CEFET-MG)

INTRODUÇÃO

Este trabalho tem como proposta debater como o corpo feminino latino-americano é retratado no videoclipe *Soy Yo*, da banda colombiana Bomba Estéril, contrastando com a maneira pela qual geralmente se retrata essas mulheres em filmes, seriados e na música. Constantemente as latinas são representadas no audiovisual como subalternas, com poucos papéis de destaque, valorizando excessivamente a sensualidade. Em *Soy Yo*, a protagonista é Sarai, uma menina imigrante, nos Estados Unidos. Seu corpo não se enquadra em padrões. A garota não se deixa abalar. Ela é empoderada, se aceita e é resistente. Quebra padrões e ousa ser ela mesma. A análise do videoclipe é baseada nos conceitos de máquina de guerra de Gilles Deleuze e Félix Guatarri. Possui, ainda, a contribuição da pesquisadora e professora María Elena Cepeda sobre a mulher latina na música. Além da discussão em torno do desobedecer, a partir do pensamento do filósofo francês Frédéric Gros.

Por essa maneira que a garota latina foi retratada, *Soy Yo* se viralizou quando foi lançado em 2016. Em entrevista à *Fox News*, Sarai Gonzáles, a protagonista, disse que depois que o clipe foi lançado, recebeu mensagens de mulheres agradecendo a ela, pois o vídeo permitiu que surgissem nelas um sentimento de pertencimento¹.

O videoclipe foi tema de reportagem do *The New York Times*² e a crítica abordou o tema do empoderamento feminino dado às latinas ao se referir à protagonista como ícone latino. Além disso, o clipe gerou *memes* e a *hashtag* #SoyYo³, na qual os fãs fizeram artes em

¹ Entrevista disponível em: <<https://www.foxnews.com/entertainment/young-actress-from-bomba-estereos-soy-yo-is-back-with-get-out-the-vote-ad>>. Acesso em: 10 fev. 2020.

² Disponível em: <https://www.nytimes.com/2016/10/21/arts/music/soy-yo-sarai-gonzalez-empowering-latinas.html?_r=0>. Acesso em: 10 fev. 2020.

³ Disponível em: <<https://twitter.com/search?q=%23soyyo>>. Acesso em: 10 fev. 2020.

homenagem à Sarai (fig. 1) e, algumas vezes, as *hashtags* eram precedidas de fotos antigas das pessoas dizendo sentirem-se orgulhosas de quem eram (fig.22).

Figura 1

Figura 2

Na época em que *Soy Yo* foi veiculado (2016), o então presidente Barack Obama convidou a protagonista do videoclipe, a atriz Sarai González, de 11 anos, para visitar a Casa Branca no *Hispanic Heritage Event*, como símbolo de orgulho das mulheres latinas.

BOMBA ESTÉREO

A faixa *Soy Yo* faz parte do quarto álbum da banda *Bomba Estéreo* intitulado *Amanecer*, que foi indicado em 2015 ao *Grammy Awards*. O videoclipe *Soy Yo* foi dirigido pelo diretor dinamarquês *Torben Kjelstrup*.

A banda *Bomba Estéreo* é proveniente da cidade de Bogotá, na Colômbia. Surgida em 2005, ela é formada por Liliana Saumet (Voz), Simón Mejía (Bajo & Sintetizador) e Andrés Zea (Bateria). O grupo combina *hip hop*, *electronic* e *cumbia*, música tradicional colombiana. Juntos, já viajaram por 40 países, quatro continentes e disputaram grandes festivais como *Glastonbury*, *Coachella*, *Austin City Limits*, *Lollapalooza*, *Outside Lands*, *Sonar*, *Roskilde*, *Vive Latino*, entre muitos outros. Em setembro de 2017, a banda participou pela primeira vez do *Rock in Rio* no Brasil.

LATINAS: VIOLÊNCIA, MIGRAÇÃO E ESTEREÓTIPOS

Para a análise de *Soy Yo*, de início, serão apresentados dados oficiais sobre a mulher na América Latina com o intuito de se verificar as condições às quais boa parte delas estão submetidas. Em seguida, iremos ver como os latino-americanos, enfatizando a imagem feminina, são representados fora do continente (principalmente nos EUA, lugar em que *Soy Yo* foi gravado) em filmes, seriados e na música. Com base nesses dados e com a ajuda dos referenciais teóricos escolhidos, analisaremos porque o videoclipe *Soy Yo* traz uma representação diferente da mulher latina, propondo reflexão e chamada para ação.

A América Latina compreende o continente da América do Sul, além do México, América Central e ilhas do Caribe. Os países dessa área possuem um histórico de colonização espanhola e portuguesa.⁴ Ser mulher na América Latina pode representar, por si só, um enorme risco. De acordo com um relatório⁵ do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD) e a ONU Mulheres, a região da América Latina e do Caribe é a

⁴ Disponível em: <<https://www.britannica.com/topic/list-of-countries-in-Latin-America-2061416>>. Acesso em: 10 fev. 2020.

⁵ Disponível em: <http://www.onumulheres.org.br/wp-content/uploads/2017/12/DEL_COMPROMISO_A_LA_ACCION_ESP.pdf>. Acesso em: 16 dez. 2019.

mais letal do mundo para elas, mesmo com o aumento de políticas nacionais de proteção à mulher, que cresceu de 24 em 2013 (74% do total) para 31 em 2016 (94%). O estudo, elaborado entre 2014 e 2015 em 33 países, alerta que o número de feminicídios apresentou aumento e que dois em cada cinco são resultados da violência doméstica. Cerca de 30% das mulheres foram vítimas de violência por parte de parceiros e 10,7% sofreram violência sexual fora do casamento, segundo dados da Organização Mundial da Saúde (OMS).

Segundo o *Observatorio de Igualdad de Género de América Latina y el Caribe (OIG de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL)*, em 2018, ao menos 3.529 mulheres foram assassinadas por questões de gênero em 25 países da América Latina e do Caribe⁶. Na Colômbia, país de origem da Banda Bomba Estéreo, o conflito armado, que se estende há cerca de 50 anos, afeta principalmente as mulheres, uma vez que a violência sexual foi amplamente empregada tanto por grupos guerrilheiros, como pelos grupos paramilitares.

Os estupros, escravização sexual e abortos forçados eram praticados por guerrilheiros, e os grupos paramilitares, além disso, era comum a prostituição controlada, provocando ondas de deslocamento interno. A Colômbia tem a segunda maior população de deslocados internos no mundo, ficando atrás somente da Síria, e 80% dos deslocados são mulheres, e pelo menos 50% sofreram violência sexual. A chamada violência de gênero é, ao mesmo tempo, uma causa direta de deslocamento e uma tática usada por grupos armados para impor controle sobre as comunidades.

O Artigo Estratégico “Gênero, justiça e segurança no Brasil e na Colômbia: como prevenir e tratar da violência contra mulheres?”⁷, de março de 2018, publicado pelo Instituto Igarapé, revelou que as mulheres representam a maioria das vítimas em vários tipos de violências na Colômbia. De acordo com a Unidade para as Vítimas, órgão do governo colombiano, elas conformam mais da metade das vítimas de deslocamentos internos: são 3,8 milhões de um total de 6,7 milhões desde o início do conflito. Além disso, cerca de 460 mil foram assassinadas, 192 mil ameaçadas, 77,1 mil foram vítimas de desaparecimento forçada, 47,6

⁶ Disponível em: <<https://oig.cepal.org/es/indicadores/femicidio>>. Acesso em: 10 fev. 2020. <https://www.cepal.org/pt-br/node/50477>

⁷ https://igarape.org.br/wp-content/uploads/2018/03/2018-03-30-AE-30_Genero-Brasil-Colombia.pdf

mil sofreram inestimáveis perdas econômicas e patrimoniais e mais de 40 mil foram afetadas pelas ações bélicas diretas da guerra, como atos terroristas, combates, intimidações e tiroteios, entre outros.

Durante os anos mais intensos do conflito, entre os anos 2000 a 2009, a violência sexual contra mulheres aumentou cerca de 46%. Segundo a organização *Ruta Pacífica de las Mujeres*, que contribuiu com a Comissão da Verdade e Memória das Mulheres Colombianas, mais de 50% dos casos registrados de violência sexual correspondem a estupros.

Com a Pandemia da Covid-19, no Brasil, 4,3 milhões de mulheres de 16 anos ou mais (6,3%) foram agredidas fisicamente com tapas, socos ou chutes. Isso significa dizer que a cada minuto, 8 mulheres apanharam no Brasil durante a pandemia do novo coronavírus⁸.

REPRESENTAÇÃO DAS LATINAS NO AUDIOVISUAL (CINEMA/ SERIADOS/ VIDEOCLIPES)

CINEMA

Soy Yo apresenta como protagonista uma menina com traços latinos caminhando pelas ruas dos EUA. No videoclipe, a garota é representada como protagonista, o que é incomum, se observarmos como os latinos são retratados nas produções cinematográficas americanas. A forma comumente mostrada dos latinos foi analisada pela pesquisadora *Stacy L. Smith da USC, Annenberg Inclusion Initiative*, em parceria com a *National Association of Latino Independent Producers (NALIP)* e a *Wise Entertainment*. Esse estudo resultou no relatório "*Latinos In Film: Erasure On Screen & Behind The Camera*"⁹, no qual se pesquisou 1200 filmes com a maior bilheteria entre 2007 e 2018. A conclusão foi de que a prevalência na tela dos principais atores latinos é pouco frequente. Apenas 4,5% dos 47.268 personagens falados ou nomeados nos últimos 12 anos eram latinos; 3% dos filmes

⁸ Levantamento do Datafolha, encomendado pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública, "Visível e invisível: a vitimização de mulheres no Brasil", de 2021.

⁹ *Latinos no cinema: apagamento na tela e por trás da câmera em 1.200 filmes populares*. Disponível em: <<http://assets.uscannenberg.org/docs/aai-study-latinos-in-film-2019.pdf>>. Acesso em: 09 dez. 2019.

apresentam atores principais ou coadjuvantes latinos. Quanto às atrizes, em 49% desses filmes (17 filmes) elas são principais ou coadjuvantes.

O relatório critica as produções de *Hollywood* que pregam diversidade e inclusão, uma vez que não promovem mudanças nas representações dos latinos, que compreendem 39% da população do estado da Califórnia e 49% da população de Los Angeles. São 77% dos 50 estados e 2 territórios americanos, possuem população com uma porcentagem maior de latinos do que é visto nos filmes de *Hollywood*.

Um outro resultado da análise é sobre os estereótipos da comunidade latina. Um quarto dos personagens mais falados e latino-americanos em 200 filmes foi descrito como criminoso, e 17% de todos os personagens latino-americanos foram retratados como pobres ou com uma renda mais baixa. A porcentagem é de 36% de todos os personagens que falam latim e 60% dos latinos com faturamento mais alto foram mostrados isolados da comunidade latina mais ampla, ou seja, sem artefatos culturais, simbólicos ou referência ao grupo étnico dos personagens.

SERIADOS

Nos seriados¹⁰, a representação dos latinos, em especial das mulheres, não é muito diferente dos estereótipos vistos no cinema. Um estudo¹¹ do Núcleo de Estudos em Ficção Seriada- NEFCIS da Universidade Federal do Paraná, ao abordar a representação da mulher latina no audiovisual, concluiu que, em sua maioria, a imagem feminina está relacionada ao contexto da migração. As mulheres migradas representam 50% da migração internacional. Entre os principais motivos está a mudança no sistema laboral mundial e a demanda por mão de obra barata do capital internacional. Apesar do aumento da informalidade no mercado e a exploração trabalhista implicar toda a classe trabalhadora, as mulheres são especialmente afetadas. A migração feminina se dá pelo aumento dos mercados informais de trabalho e no

¹⁰ O mapeamento inclui todas as séries exibidas pelas emissoras de sinal fechado no Brasil no primeiro semestre de 2016, bem como toda a produção de ficção seriada disponibilizada pela Netflix.

¹¹ Mulheres latinas e arquétipos melodramáticos: primeiras teorizações para uma crítica da ficção seriada.

contexto de uma contínua e intensa divisão “racial” e sexual do trabalho. Sendo assim, as mulheres migrantes são desvalorizadas e exploradas.

São nessas circunstâncias que se dá a representação feminina nos seriados:

[...] as representações sobre as mulheres latinas encontradas nos audiovisuais, em sua maioria, estão associadas a esse contexto já descrito e refletem um cenário de indocumentação, pobreza, criminalidade, ignorância, maternidade obrigatória e numerosa, prostituição, a dotes especiais para o cuidado da casa e dos outros, a uma ideia racializada e exotificada (e por vezes sexualizada) de feminilidade, à passividade, à violência de gênero, etc

Dessa maneira, o estudo revela as representações estereotipadas das mulheres de maneira negativa, dando-lhes um lugar subalterno no contexto migratório e incitando uma mensagem discriminatória.

VIDEOCLIPES

A professora María Elena Cepeda¹² em seu livro *Musical imagination: U.S.-colombian identity and the latin music boom* abrange em seu estudo questões de gênero ligadas à música, fazendo uma interpretação de que nas músicas populares colombianas as mulheres experimentam uma relação com a cultura popular diferente do homem, bem como a música popular “constitui o terreno sobre o qual muitas das contradições e complexidades dos movimentos feministas contemporâneos são promulgados” (CEPEDA, 2018, p.11)

Para esse fim, ela percebe a nação colombiana e sua diáspora como construções de gênero formadas em parte a partir da “memória masculinizada”, assim como nacionalismos (e transnacionalismos) surgiram historicamente com base em raça, etnia, sexualidade, religião e cultura.

Imagens convencionais de mulheres e da nação frequentemente giravam em torno da representação das mulheres como o tradicional "corpo" da nação, sugerido por termos como mãe pátria, ou "país mãe". Essas representações contrastam fortemente com aquelas dos homens, que são frequentemente representados como os

¹² María Elena Cepeda, que leciona no Williams College em Williamstown, Massachusetts.

agentes progressistas do progresso nacional. Essa dicotomia masculino / feminino, intelecto / corpo é de particular relevância para o estudo da música e do gênero popular latino-americano, dada a longa história de feminização da região por meio da colonização. Como os ganchos de sino nos lembram, a sexualidade sempre serviu como fonte das metáforas de gênero da colonização. Além disso, a sexualidade não fornece apenas a metáfora colonizadora; também contribui para o próprio processo de colonização (e o processo de construção nacional. Assim, no contexto neocolonial, o status subordinado das mulheres implica sua dupla (ou, como no caso das mulheres de cor, tripla) marginalização. (CEPEDA, 2018, p.12)

Cepeda (2018) mostra como o videoclipe pode contribuir para que reivindicações femininas sejam divulgadas, propondo uma mudança de olhar direcionada às mulheres quando a pesquisadora fala sobre a banda de rock colombiana *Aterciopelados*. Formada por Andrea Echeverri e Héctor Buitrago, o grupo se tornou famoso na década de 1990, tanto pela fusão de rock com música folclórica colombiana e outros ritmos latinos, como também pelas letras de protesto contra a violência, a destruição do meio ambiente e o machismo. A causa feminista é uma das marcas da banda, nesse sentido, Cepeda (2018) alerta para o fato de ser uma mulher nos vocais, já que ela observa um histórico mundial do rock em excluir as mulheres. Para isso, ela retoma artigos como *Tough as Males*, de Tim Padgett, que examina o papel das mulheres no rock latino-americano. Neles, conclui-se que “a associação entre masculinidade e rock persiste a tal ponto que as credenciais artísticas das mulheres no rock são em grande parte um reflexo da sua capacidade de se adaptar ao padrão masculino do gênero ou de ser “tão duro quanto o homem”. (CEPEDA, 2018, 96)..

Por meio de análises de gravações e de videoclipes dos *Aterciopelados* e da mídia impressa popular, Cepeda (2018) elucida as maneiras pelas quais a mídia popular representa Andrea Echeverri como um sujeito de gênero para os consumidores dos EUA. Andrea Echeverri acaba por ser a cara da banda não só por sua presença, mas também pelo interesse em se envolver em discussões francas sobre o assunto feminino na sociedade colombiana contemporânea. Além de ataques à misoginia em relação à reificação da corporalidade feminina, a banda abrange uma ampla variedade de temas, como corrupção florestal do governo e a histórica união nacional de igreja e estado do país.

ECHEVERRI X SHAKIRA

Cepeda (2018) observou que a mídia, frequentemente, coloca Echeverri em oposição à colombiana Shakira, “que na mídia convencional parece incorporar uma noção mais estereotipada da identidade latino-americana, repleta de concomitantes dependências de representações de hipersexualidade, marianismo, ‘ritmo natural da floricultura’ e assim por diante”. (CEPEDA, 2018, p.96).

O enquadramento de Echeverri como anti-Shakira, é sugerido na crítica do Miami Herald:

Uma estrela do rock em cena espanhola, ela gosta de subir ao palco com uma camiseta desbotada e calças de pára-quedas largas. Esqueça os apetrechos da típica garota latina. Echeverri. . . trabalha em piercings e tatuagens. Ela é uma oliva olímpica, sem alma, com alma e hard-core, que não precisa de delineador, batom ou cabelo lacado para transformar uma multidão em um frenesi. (CEPEDA, 2018, p.96.)

VIDEOCLÍPE ROMPENDO PARADIGMAS DE GÊNERO

Por meio dos videoclipes de *Aterciopelados*, Cepeda (2018) nos fornece exemplos de como os discursos feministas, bem como outras bandeiras, são abordados pela banda. De acordo com ela, o videoclipe foi um meio que teve um papel crucial para a banda divulgar seu trabalho fora das fronteiras colombianas e obter seguidores internacionais. O formato é uma possibilidade de construir uma narrativa visual específica em conjunto com sua instrumentação e letra. “Para artistas femininas em particular, o videoclipe ofereceu a oportunidade de obter apoio da indústria e transmitir uma visão textual singular.” (CEPEDA, 2018, p.101).

A MTV Latino passou a veicular os videoclipes da banda, que, além de conquistar uma base de fãs fora das fronteiras colombianas, representou uma saída consistente dos paradigmas tradicionais de gênero nos videoclipes, comumente retratadas nos vídeos da MTV Latino. Neles, as mulheres se limitam a seus padrões de beleza.

De fato, a maioria dos vídeos da MTV Latino apresenta exclusivamente bandas masculinas e artistas masculinos, enquanto vídeos com artistas femininas são invariavelmente dirigidos por homens. E, assim como no contexto de heavy metal dos EUA descrito por Robert Walser, as mulheres são frequentemente representadas em narrativas em vídeo que giram em torno de relacionamentos heterossexuais tradicionais (que constituem a tarifa padrão da MTV Latino) como figuras em um verdadeiro “mundo dos sonhos” masculino adolescente. O formato de vídeo confere maior visibilidade às músicas (indiscutivelmente uma bênção mista, dadas as pressões resultantes sobre as intérpretes para se adequarem aos rígidos padrões de beleza), para as fãs também pode significar a introdução de novos discursos de identidade. (CEPEDA, 2018, p.101)

Cepeda (2018) cita exemplos de como *Aterciopelados* faz isso em seus videoclipes. Uma das estratégias é a utilização frequente das imagens de Echeverri nas ruas de Bogotá nos vídeos. Mulheres na rua (*mujer en la calle*), nas ideologias culturais arraigadas, significa mulher da rua (*mujer de la calle*). Esses espaços públicos geralmente compreendem um domínio masculino de atividade e significação. Desse modo, os videoclipes da banda rompem com a noção convencional de cultura que “as ruas incorporam como campo de treinamento exclusivo de adolescentes do sexo masculino, para quem as ruas costumam servir como uma primeira amostra dos privilégios sociais de gênero que os aguardam na idade adulta”. (CEPEDA, 2018, p. 100).

A música *Cosita seria* (Coisinha séria), por exemplo, critica as normas de gênero dirigidas pela sociedade que dão aos homens colombianos a liberdade de dominar física e verbalmente as mulheres em espaços públicos.

Além da Colômbia, outros países latinos também possuem bandas que se utilizam dos videoclipes para dar voz às mulheres. No Brasil, exemplificamos como Elza Soares e outras cantoras, como MC Soffia, Karol Konca, Francisco El ombre, entre outras, se apropriam do meio do videoclipe com esse propósito. No Chile, o videoclipe *Antipatriarca*, da chilena Ana Tijoux fala sobre enfrentamento direto ao machismo. Na Argentina, Nathy Peluso, a banda Fémina, Femigangsta também são exemplos de mulheres que se dedicam a causas feministas em suas letras e videoclipes. Na Guatemala, a *rapper* Rebeca Lane dá voz às mulheres e às minorias com sua música. Além de dar voz às questões de gênero, o videoclipe também é utilizado em outros países latino-americanos para denunciar questões sociais.

MÁQUINA DE GUERRA EM *SOY YO*

Basta vermos o videoclipe *Soy Yo* que, rapidamente, percebemos estas características da protagonista: gênero feminino, com peso acima do que apresentam as outras personagens, traços de imigrante em meios às ruas dos Estados Unidos. No entanto, essas qualidades podem ser rodeadas de preconceitos para alguns grupos da sociedade americana. Contudo, a garota tem tudo para ser qualificada como uma máquina de guerra ao acompanharmos suas ações. “Com efeito, o que é uma máquina de guerra? É uma máquina de destruição(...)” (LAPOUJADE, 2015, p. 248). Destruir é o que a protagonista de *Soy Yo* faz ao transitar pelas ruas nova-iorquinas e, ao seu modo, destruir padrões estéticos e de comportamento. No entanto, como alerta Lapoujade, a máquina de guerra:

[...] constitui uma potência de destruição positiva que faz morrer tudo que impede a livre circulação das multiplicidades. Nesse sentido, é criadora “antes” de ser destruidora. O que cria é um espaço liso que permite essa livre circulação (LAPOUJADE, 2015, p. 248).

Dessa forma, a máquina de guerra destrói padrões impostos pela sociedade, como a moda e os padrões de beleza europeu (nariz fino, pele clara, etc.). Exemplos no vídeo podem ser vistos no modo de se vestir e nos traços físicos das duas garotas que aparecem logo no início dele. Elas se apresentam praticamente com as mesmas roupas e penteado e são de características físicas semelhantes: brancas, magras, traços finos. Quando a protagonista com seus óculos grandes, suas tranças espalhadas pela cabeça, vestida com uma jardineira e seus acessórios exóticos (como o anel de chupeta) passa pelas garotas, as duas riem em tom de deboche. A protagonista não se deixa acanhar. Pega sua flauta e enfrenta as meninas tocando o instrumento e as garotas se retiram do local. A cena descrita configura mais uma característica da máquina de guerra, uma vez que Deleuze e Guatarri (2004) dizem que a máquina de guerra é “um fluxo de guerra absoluta que escoar de um polo ofensivo a um polo

defensivo e não é marcado senão por quanta (forças materiais e psíquicas que são como que disponibilidades nominais da guerra)” (DELEUZE & GUATTARI, 2004, p. 97).

Na cena descrita, a flauta que, ao ser tocada afugenta as duas garotas, pode adquirir um significado de enfrentamento de um padrão pela arte. Se a máquina de guerra desobstrui a livre circulação das multiplicidades, a música pode ser um instrumento para que isso aconteça.

Figura 3- Cena em que a protagonista de *Soy Yo* toca a flauta para as duas meninas.

Figura 4- As meninas encostadas na grade se vestem de maneira parecida, com estampas de animais, arcos no cabelo e possuem cabelos ondulados

FENDER A MÔNADA

O conceito de mônada, proveniente do filósofo alemão Gottfried Wilhelm Leibniz, é utilizado no pensamento de Deleuze e designa as populações submetidas ao princípio da razão. Nela, “o visível e o enunciável se controlam mutuamente, determinando, a priori, para cada mônada, sua linguagem e seu pensamento, mas também a organização do seu corpo e

sua capacidade de ação.” (LAPOUJADE, 2015, p. 266). Dessa maneira, não faz sentido a divisão interior/exterior, pois o exterior, introjetado de clichês psíquicos nos quais pensamos e sentimos, está presente no interior, transformando nós mesmos em clichês, que, por sua vez, precedem nossas percepções e ações, pensamentos e enunciados.

David Lapoujade, em *Deleuze, os movimento aberrantes*, assim define o conceito de *mônada*:

[...] o que é uma mônada? É uma unidade individual feita “para” o mundo, mas porque o mundo foi posto nela como o que ela exprime. O sujeito se torna uma mônada sem porta e sem janela; não é que ela não tenha mundo exterior, ocorre que é o próprio mundo exterior que não tem exterioridade. Trata-se de um mundo sem fora (LAPOUJADE, 2015, p. 266)

Para fender a mônada é preciso ser capaz de agir e é necessário que algo venha de fora, “alguma coisa que quebre o encadeamento dos clichês que tornam o mundo suportável para nós”. No videoclipe *Soy Yo*, a protagonista fende a mônada ao quebrar clichês e faz isso ao ser a protagonista latina de um videoclipe, ao desprezar padrões de beleza e ao dominar espaços das ruas tido como masculinos:

Cada personagem/ grupos de personagens que a protagonista latina encontra é a representação de uma mônada, posto que são produtos da axiomática, quer dizer, da sociedade do controle. Mesmo no subúrbio de uma cidade tão multicultural como é *New York City*, as mônadas são perceptíveis. Voltando ao exemplo das duas meninas que encontram a protagonista no início do vídeo, vale destacar que o modo como elas se vestem e a forma como arrumam os cabelos retransmitem, em maior ou menor medida, as ordens da moda e dos padrões de beleza, ditados pela axiomática. Quem não está inserido nessa ordem é passível de deboche por aqueles que estão.

A nova mônada é como um autônomo espiritual preso nas garras da dupla articulação: falar é uma maneira de retransmimir as palavras de ordem de uma dada formação social; ver consiste em recortar o visível e fazer proliferar suas imagens em conformidade com as palavras de ordem; agir consiste em utilizar seu corpo em conformidade com as palavras de ordem e os recortes dos corpos. As duas ordens, conteúdo e expressão, param de se ---relançar mutuamente. Somos pegos sem agenciamentos que nos fazem ver, --falar e agir de maneira que vemos apenas aquilo

do que se fala, que falamos apenas do que se vê e que agimos em conformidade com essa relação. (LAPOUJADE, 2015, p. 267)

MINORIAS

Outra questão importante contextualizada no videoclipe é a da imigração. As duas garotas possuem traços semelhantes aos das americanas, enquanto a protagonista exibe traços que remetem às feições de uma latino-americana. A reportagem do site jornalístico Lavanguardia¹³ sobre o videoclipe *Soy Yo* afirma que “(...) *el video también se convirtió en una especie de “antídoto” contra los sentimientos anti-inmigrantes que rodearon la campaña del -en su día- candidato a la presidencia estadounidense, Donald Trump.*” Além das questões da moda do ideal de beleza, o desprezo das meninas pela garota latina e a reação da protagonista também pode ser interpretado como uma crítica a esse sentimento anti-imigrante do qual atribui a reportagem do *Lavanguardia*. Ao anunciar em 2015 sua candidatura ao partido Republicano para as eleições presidenciais, Trump provocou polêmica com o comentário sobre imigração: “Quando o México envia (aos EUA) sua gente, não envia os melhores. Envia as pessoas que têm muitos problemas, que trazem drogas, crimes, são estupradores”.¹⁴

Dessa forma, os imigrantes são vistos como minoria nos Estados Unidos. Lapoujade (2015) define minoria:

[...] Em sua boa consciência, a insuportável seleção da axiomática mundial não exclui ninguém, mas certas populações deixam de ser percebidas quando não respondem mais às exigências da axiomática em curso, às múltiplas redistribuições de trabalho. Elas são reduzidas ao estado de *minoría* assim que deixam de satisfazer aos requisitos deste ou daquele programa. Elas se tornam subsistemas ou ficam de fora do sistema. (p. 269)

¹³ O vídeo também se tornou uma espécie de “antídoto” para os sentimentos anti-imigrantes que cercaram a campanha de - em seu dia - candidato à presidência dos EUA, Donald Trump (tradução nossa). Disponível em: <<http://www.lavanguardia.com/cultura/20170830/43919180239/bomba-estereo-el-grupo-colombiano-que-encan-dilo-a-barack-obama-llega-espana.html>>. Acesso em: 14 dez. 2017.

¹⁴ Disponível em: <<http://g1.globo.com/mundo/noticia/2015/08/trump-diz-que-deportara-todos-os-imigrantes-ilegais-dos-eua-se-el-eito.html>>. Acesso em: 14 dez. 2017.

Conforme exposto pelo fragmento anterior, considerando-se o contexto no qual o videoclipe surgiu, pode-se inferir que a protagonista representa uma minoria por ser imigrante ou filha de imigrante nos Estados Unidos. Apesar de existirem milhões de imigrantes¹⁵ nos EUA, grande parte é minoria, já que não possuem poder, nem sequer alguns direitos, ao contrário daqueles que são considerados maioria. “(...) A maioria supõe um estado de poder e dominação, e não o contrário. Ela é o produto de uma seleção, de uma segregação. Por isso a maioria não é uma questão de número” (LAPOUJADE, 2015, p. 269). Ainda sobre as minorias, Lapoujade (2015) afirma que:

As minorias não pertencem mais ao mundo exterior e não aparecem senão sob a forma de clichês, por trás dos quais desaparece a própria miséria. Os clichês sobre a miséria fazem desaparecer a própria miséria. As minorias são por assim dizer o exterior do mundo exterior percebido pelas mônadas; elas estão fora, são inexistentes, destituídas de todo direito e de todo modo de exercer qualquer potência social: são sem porvir. (LAPOUJADE, 2015, p. 269)

Nesse sentido, o que pode ser percebido em *Soy Yo* é a quebra com os clichês pelas quais são retratadas as minorias. Mesmo lidando com outras minorias – o fato de se passar dentro de um subúrbio – ressalta-se a minoria por ser mulher, quando encontra os jovens homens jogando basquete e dançando na rua. É a minoria dentro da minoria. Os jovens podem passar a ser mônadas pelo fato de pertencer ao gênero masculino, jogarem um jogo mais popular entre homens. Mas, ao mesmo tempo, são minorias suburbanas, enfrentam todos que a garota latina se depara em suas andanças pela cidade, seja com sua flauta que espanta as meninas, seja jogando basquete ou dançando de seu jeito, ela se torna livre porque fende as mônadas. Nas palavras de Lapoujade: “Para se liberar é preciso fender a mônada”. (LAPOUJADE, 2015, p. 270). A garota fende relações preestabelecidas e as denuncia.

Em entrevista veiculada ao site da *People en Español*, a vocalista do grupo Bomba Estéreo, *Liliana Li Saumet* explica que “(...) *El video se enfoca en los niños, haciendo*

¹⁵42,1 milhões, segundo dados do censo analisados pelo Centro de Estudos de Imigração (CIS), em 2015.

*referencia al bullying que sucede en el colegio*¹⁶. Se para Lapoujade há uma crise da ação, na qual “(...) O problema não é o de saber como agir, mas, primeiro, de se tornar capaz de agir “ (LAPOUJADE, 2015, p. 263), esse problema não faz parte do universo da nossa protagonista. Mesmo não sabendo jogar basquete, mesmo não sabendo dançar, ela joga bola e dança. Embora seja alvo de *bullying*, ela não se deixa afetar, ela age, e como diz a letra da música:

*Sigo caminando y sigo riendo
Hago lo que quiero y muero en el intento
A nadie le importa lo que estoy haciendo lo único que importa es lo que esta por dentro
A mi me gusta estar en la arena, bañarme en el mar sin razón sin problema
Estar sentada sin hacer nada mirando de lejos y estar relajada Y no te preocupes si no te aprueban cuando te critiquen tu solo di Soy yo*

O problema de não saber agir também não é da banda Bomba Estéreo, que com sua canção e videoclipe *Soy Yo* encoraja as pessoas a serem elas mesmas, se valorizarem, independentemente se não tiverem a aprovação exterior.

DESOBEDECER

Em *Desobedecer*, o filósofo francês Frédéric Gros (2018), debate a desobediência a partir da questão da obediência. O questionamento que ele faz é por que as pessoas obedecem frente a absurdos e irracionalidades. O filósofo cita a provocação de Howard Zinn de que o problema não é a desobediência, mas a obediência.

A desobediência civil não é nosso problema. Nosso problema é a obediência civil. Nosso problema são as pessoas que obedecem aos ditames impostos pelos dirigentes de seus governos e que, portanto, apoiaram guerras. Milhões de pessoas foram mortas por causa dessa obediência. Nosso problema é a obediência das pessoas quando a pobreza, a fome, a estupidez, a guerra e a crueldade assolam o mundo. Nosso problema é que as pessoas sejam obedientes enquanto as prisões estão cheias

¹⁶ O vídeo enfoca nas crianças, fazendo referência ao bullying que acontece na escola) Tradução nossa. Entrevista disponível em: <http://peopleenpanol.com/article/bomba-estereo-estrena-video-de-soy-yo-con-un-mensaje-contr-el-bullying/>. Acesso em: 14 dez. 2017.

de ladrõezinhos e que os grandes bandidos estão no comando do país. Esse é o nosso problema.¹⁷ (GROS, 2018 *apud* HOWARD ZINN).

Gros, ao fazer referência ao *Sobre a pedagogia*, de Kant, reflete sobre a obediência no processo educativo, que tem início na infância quando entramos na escola. Kant faz a distinção entre instrução e disciplina. Na visão dele, a instrução consiste no aprendizado da autonomia, aquisição de um juízo crítico, domínio racional dos conhecimentos elementares – e não a injeção passiva de informações que se deve ser capaz de recitar depois gaguejando” (GROS, 2018, p.28). No entanto, para chegar nessa fase, é necessário passar por um momento provisório e negativo de coerção, pressão e domesticação, do qual a animalidade se transforma em humanidade. Essa adstração seria para Kant a disciplina, no qual ele classifica como o alicerce sobre o qual se constrói a autonomia. As crianças, desde cedo, são aplicadas à disciplina através da escola, onde aprendem a obedecer ao que lhes é mandado. Mas Kant previne para o perigo disso se tornar escravidão.

No entanto, Gros invoca as suas inquietações, a partir das definições de Kant, uma delas é a ideia de que “a obediência incondicional abre caminho para o processo de humanização” (GROS, 2018, p.29). Kant afirma que é através da obediência que nos desfazemos das propensões naturais rebeldes e domesticamos os instintos anarquistas. Kant diz afirma que é preciso começar por obedecer sem pensar e que o homem é esse animal que tem necessidade de um senhor. O filósofo distingue dois tipos de obediência: i) a voluntária, que supõe o reconhecimento da superioridade do senhor; ii) e a obediência absoluta, que é incondicional e automática. O filósofo considera a obediência absoluta necessária por preparar a criança para o respeito às leis que deverá seguir como cidadão, mesmo se elas não lhe agradarem. “A obediência cega prepara o futuro sujeito político para a aceitação das leis com as quais ele não concordaria” (GROS, 2018, p.30)

[...] a desobediência constitui nosso primeiro estado, nossa natureza talvez, se por “natureza” entendermos o que nos liga às feras e aos lobos. De saída, seríamos refratários à regra. A primeira modernidade lê essa desobediência primitiva como o

¹⁷ Excerto de um discurso pronunciado em 1970, por ocasião de um debate sobre a desobediência civil, republicado em *Violence: The Crisis of American Confidence* (Baltimore: Johns Hopkins University Press, 1972).

reino ilimitado das paixões egoístas, o domínio dos instintos brutos, a imperiosa urgência do desejo narciso. E é para lhes contrapor as mediações pacientes da razão e as regras sociais de interesse comum que é consagrada a parte disciplinar. Trata-se de dominar em nós o animal. A obediência disciplinar é o que em nós faz afirmar-se o princípio de humanidade. A partir do momento em que se trata de contrapor o homem civilizado à selvageria suposta, a obediência é pensada como o que nos humaniza- e a desobediência é monstruosa (GROS, 2018, p.30-31).

A esse pensamento, Gros contrapõe a experiência do século XX, relativa aos regimes totalitários e aos grandes genocídios, que inquietou, perturbou, ou antes, fragmentou, rompeu com essa evidência cultural maciça que vincula, de maneira cerrada, a capacidade de obedecer a afirmação de humanidade. Gros cita o exemplo do coordenador *Eichmann*, que destruiu seis milhões de judeus na Europa. No tribunal de Jerusalém, ele alegou não poder ser responsabilizado pelos assassinatos porque seguiu ordens e, por isso, não poderia ser punido, nesse sentido:

O subterfúgio, a evitação, a desobediência, a recusa, eis o que poderia tornar humanos os gestores impecáveis do crime e do horror. Para sua defesa, ele nos contrapõe essas virtudes preconizadas nas salas de aula e no seio das famílias: docilidade, aplicação, exatidão, senso de eficácia, lealdade, credibilidade, meticulosidade. (GROS, 2018, p.32)

Em seu livro, Gros destrincha os núcleos do sentido das obediências que passam pela submissão, a subordinação, o conformismo, a obrigação e o consentimento. Ao falar do consentimento, o pesquisador afirma que a obediência que temos é como cidadão. É como se encontrássemos um estilo de obediência propriamente política.

É nesse estilo de obediência tão particular que a modernidade política foi buscar suas referências. A evocação recorrente que cada governante faz do pacto republicano inscreve-se nessa linha. Se você comente a loucura de desobedecer a uma lei votada segundo os devidos procedimentos por representantes livremente eleitos, considerando que ela é injusta por ser puro produto de transações iníquas, ou de contestar decretos escandalosos, mas estabelecidos segundo uma regularidade administrativa, ouvirá esse discurso: “Você *deve* obedecer às leis. Como sujeito político, como cidadão você aceitou o jogo democrático. Conhece as regras, *desde sempre*, já consentiu”. Dogma maior, único, sacrossanto do contrato social: a

obediência política é o eco de um consentimento inicial, cujo efeito colossal é bloquear a obediência, tornando a desobediência impossível, ilegítima. (GROS, 2018, p.136)

Na modernidade, se situava o consentimento no centro da relação política. Atualmente, Gros diz que a sociedade é regida por “regras do viver-junto, leis públicas que a justiça e a polícia, dominadas por autoridades políticas as fazem respeitar.” (GROS, 2018, p.137) O pesquisador também se debruça em Thoreau, que reestabelece a filosofia com uma arte de viver e acredita que a exigência de desobedecer está ligada às exigências da verdadeira vida, sendo “inútil multiplicar os discursos críticos e as contestações teóricas se for para, no final, obedecer passivamente e tudo ratificar.” (GROS *apud* THOREAU, 2018, p.152). Para ele, não há crítica autêntica a não ser como desobediência prática.

Thoreau faz uma oposição entre o Estado e o indivíduo habitado por sua consciência e experiências. Para ele, o indivíduo, é capaz de ação, iniciativa e inventividade e essas qualidades se depararam com entraves absurdos, normas abusivas e exigências pesadas da máquina estatal. Todavia, é no indivíduo que se faz ouvir a moral e o apelo de justiça e para a consciência ser soberana, é necessário haver prioridade com os nossos próprios princípios. “Cada um, porquanto existe realmente, deve deixar-se guiar por sua consciência em vez de obedecer cegamente às leis em completa passividade, (GROS, 2018, p.153). Thoreau aborda o dever de ser desobediente ao Estado quando necessário:

A desobediência é um dever de integridade espiritual. Quando o Estado toma decisões iníquas, quando empreende políticas injustas, o indivíduo não pode se limitar a resmungar antes de ir dormir. O indivíduo não está simplesmente ‘autorizado’ a desobedecer, como se tratasse de um direito do qual ele poderia fazer uso ou não em nome de sua consciência. Não, ele tem o dever de desobedecer, para permanecer fiel a si mesmo, para não instaurar entre ele e si mesmo um lamentável divórcio (GROS, 2018, p.153)

Mesmo estando em uma democracia, Thoreau diz que a única maioria que conta é a da sinceridade moral, e o que deve preponderar é uma superioridade ética. Gros ressalta, ainda, outro tipo de desobediência, que não é sustentada pela consciência nítida de valores, por uma moral superior, a isso ele denomina de dissidência cívica. O dissidente desobedece porque não

pode continuar a obedecer. Por seus hábitos de submissão, ele se conscientiza e compreende que a obediência era uma sucessão indefinida de negações interiores.

Com fundamentos de Sócrates, Foucault e Hannah Arendt, Gros reflete sobre o desobedecer e afirma que o que nos faz desobedecer “trama-se não em um Eu consistente que deteria em seu íntimo os valores eternos. O que nos faz desobedecer é a bricolagem tenaz de nossas inquietações éticas.” (GROS, 2018, p.182). Para ele, a obediência é uma renúncia e sacrifica o ético. Contudo, seria o pensamento pensante (e não o pensado), o trabalho crítico que nos faz desobedecer. Com isso, ele direciona para não sermos passivos, não repetirmos fórmulas e confiarmos na hesitação da consciência. O filósofo lembra, ainda, do princípio da responsabilidade indelegável, na qual ninguém pode pensar e responder em nosso lugar.

Gros conclui que “desobedecer é, portanto, supremamente, obedecer. Obedecer a si próprio” (GROS, 2018, p.214). Nós nos traímos quando mentimos para nós mesmos e obedecer seria ser o traidor de si mesmo. Mais uma vez, o filósofo remete à desobediência ao ato do pensamento “pensar é se desobedecer, desobedecer a nossas certezas, nosso conforto, nossos hábitos. E se nos desobedecemos é para não sermos os ‘traidores de nós mesmos’”. (GROS, 2018, p.215)

Com base no exposto por Gros, podemos inferir que a garota protagonista de *Soy yo* é desobediente. Sendo minoria (por ser imigrante ou descendente de imigrantes nos EUA, por ser mulher, por estar na periferia, etc.), ela é resistente e não se rende às leis que são subjetivamente impostas à sociedade como padrões de beleza, espaços femininos/ masculinos, modos esperados de comportamento, entre outros. A menina latina não segue as ordens sociais e ignora os aprendizados de comportamento tidos como adequados para uma menina. Por ser desobediente, não importa se a garota não tem domínio da bola de basquete ou se não sabe dançar como os meninos na rua. Ela não quer seguir as regras do jogo de basquete ou as técnicas da dança, nem mesmo se importa em colocar os dedos nos buracos certos da flauta para tocá-la. Isso porque ela não trai a si mesma, muito pelo contrário, ela é sincera ao se assumir, ao dar atenção às suas vontades.

Seria ela uma dissidente cívica? Talvez a desobediência representada nesse videoclipe faça menção à consciência de tantas imigrantes que, por tanto tempo, obedeceram às regras de

esferas sociais que as oprimiam. A desobediência da cena pode ser lida como um basta ao preconceito e ao machismo. Talvez por isso a protagonista do clipe fenda mônadas e aja enfrentando a todos e atuando, dessa forma, como uma máquina de guerra.

A protagonista teve a introdução institucional da obediência pela escola; a mochila infantil carregada pelo adulto no final do vídeo denuncia sua ida à escola. Mas ela pensa por si só, e não é porque ela aprende a obedecer na escola que deve obedecer padrões de comportamento. A garota desobedece como um ato de resistência, de sobrevivência dela mesma, de suas raízes latinas, de sua singularidade como ser humano. Por que ela tem de se vestir igual às outras meninas? Por que ela não pode passar pelas ruas de *New York* dançando em vez de andar? Ela não liga para os julgamentos por não agir como esperam dela.

Só o fato de uma menina andar pelas ruas de *New York* sozinha estabelece um modo de desobediência, como foi visto anteriormente com os vídeos da banda *Aterciopelados*, por estar em um espaço tido como masculino. Assim como a vocalista Andrea Echeverri andando pelas ruas de Bogotá foi utilizado como uma espécie de ousadia, em *Soy Yo*, não seria diferente. Ao falar de *Aterciopelados*, a professora María Elena Cepeda cita a pesquisa sobre gênero e violência de Peter Wade, na qual são feitas distinções nítidas entre o que é considerado comportamento apropriado ao gênero no ambiente doméstico e aqueles que são aceitáveis em público. Nos videoclipes do *Aterciopelados*, essa divisão do privado (feminino) e público (rua), é desconstruída a partir do momento em que uma mulher ocupa o espaço público. Uma vez que “a rua está associado à performance ao vivo, à atividade e à rebelião masculinas e aos espaços públicos que as mulheres não devem frequentar” (CEPEDA, 2018, p. 100).

Em *Soy Yo*, com exceção da cena em que a menina latina encontra outras duas meninas na rua, os demais espaços que ela passa são praticamente masculinos. A calçada tomada pelo grupo de garotos dançando *hip hop*, por exemplo, é um local invadido pela menina que encara os meninos e faz sua dança. Outro espaço é a quadra de basquete, que é um ambiente predominantemente masculinizado, bem como o esporte nos EUA, no qual os times com maior cobertura da mídia são formados por homens. A latina é provocadora não só

por entrar no espaço, como também por empurrar um dos três garotos, que são maiores do que ela, para pegar a bola e jogar sozinha.

Esse comportamento tido como agressivo geralmente não é associado às mulheres obedientes. A garota não é submissa, o que nas palavras de Gros significa obediência de pura coerção. “Ser submisso é ser prisioneiro de uma relação de forças que subjuga, domina, aliena no sentido literal. Submisso, estou sob a inteira dependência do outro, o outro que comanda, decide, grita ordens, acaba com você e destrói as vontades” (GROS, 2018 p.38). O pesquisador também explica que ser submisso é executar, passivamente, o que um dominador pede, ou seja, trata-se de uma relação na qual se é forçado a agir em detrimento do outro.

Nesse sentido, Gros coloca o problema da desobediência na perspectiva de uma ética política, fazendo uma abordagem pelo ângulo do sujeito político. “O que chamo aqui de ética é a maneira como cada um se relaciona consigo mesmo, constrói para si certa “relação” a partir da qual se autoriza a realizar determinada coisa, a fazer isto e não aquilo. A ética do sujeito é a maneira como cada um se constrói e trabalha” (GROS, 2018, p.33 e 34). Dessa forma, a garota latina é ética ao respeitar suas origens, seu corpo, suas vontades, não se relacionando em posição submissa com quem se encontra pelo caminho. Ela pensa por si só, é dona de si. Não é submissa aos padrões, às formas de comportamento sócio-culturalmente compartilhadas.

REFERÊNCIAS

Bomba Estéreo estrena video soy yo con un mensaje contra el bullying. Disponível em: <<http://peopleenespanol.com/article/bomba-estereo-estrena-video-de-soy-yo-con-un-mensaje-contra-el-bullying/>>. Acesso em: 14 dez. 2017.

Bomba Estéreo el grupo colombiano que encandilo a Barack Obama llega Espana. Disponível em: <<http://www.lavanguardia.com/cultura/20170830/43919180239/bomba-estereo-el-grupo-colombiano-que-encandilo-a-barack-obama-llega-espana.html>>. Acesso em: 14 dez. 2017.

DELEUZE, G; GUATARRI, F. *Mil platôs: capitalismo e esquizofrenia*. Vol. 3. Trad. Aurélio Guerra Neto, Ana Lúcia de Oliveira, Lúcia Cláudia Leão e Suely Rolnik. São Paulo: Editora 34, 2004.

GROS, Frédéric. *Desobedecer*. Trad. Célia Euvaldo. São Paulo: Ubu Editora, 2018, 224 p.

LAPOUJADE, David. *Deleuze, os movimentos aberrantes*. São Paulo: N-1 Edições, 2015.

Trump diz que deportará os imigrantes ilegais dos EUA se eleito. Disponível em: <<http://g1.globo.com/mundo/noticia/2015/08/trump-diz-que-deportara-todos-os-imigrantes-ilegais-dos-eua-se-eleito.html>>. Acesso em: 14 dez. 2017.

CEPEDA, M. *Musical ImagiNation: U.S-Colombian Identity and the Latin Music Boom*. NYU Press, 2010.

Latinos no cinema: apagamento na tela e por trás da câmera em 1.200 filmes populares
Disponível em:
<<https://annenberglab.usc.edu/news/research-and-impact/latinos-lose-out-when-it-comes-hollywood-films>>. Acesso em: 11 fev. 2020.

Critic's choice? Disponível em:
<<http://assets.uscannenberglab.org/docs/critic-choice-2018.pdf>>. Acesso em: 11 fev. 2020.

SILVA, A; RIBEIRO, R; JOHN, V. Mulheres latinas e arquétipos melodramáticos: primeiras teorizações para uma crítica da ficção seriada. In: Encontro de Pesquisa em Comunicação, 7., 2016, Curitiba. *Anais...* Curitiba: Enpecom, 2016.

Feminicídio. Disponível em: <<https://oig.cepal.org/es/indicadores/feminicidio>>. Acesso em: 16 dez. 2019.

Rede borboletas com novas asas, construindo um Futuro. Disponível em:
<https://www.acnur.org/fileadmin/Documentos/portugues/eventos/Rede_Borboletas_com_As_as_Novas_Premio_Nansen_2014.pdf?view=1>. Acesso em: 20 dez. 2019.

Instituto Igarapé. Disponível em:
<https://igarape.org.br/wp-content/uploads/2018/03/2018-03-30-AE-30_Genero-Brasil-Colombia.pdf>. Acesso em: 11 fev. 2020.

List of countries in Latin America. Disponível em:
<<https://www.britannica.com/topic/list-of-countries-in-Latin-America-2061416>>. Acesso em:
11 fev. 2020.

Young actress from Bomba Estereo's 'Soy Yo' is back with Get Out the Vote ad. Disponível em:
<<https://www.foxnews.com/entertainment/young-actress-from-bomba-estereos-soy-yo-is-back-with-get-out-the-vote-ad>>. Acesso em: 11 fev. 2020.

ESTADÃO. *Video de sucesso empodera as latinas.* Disponível em:
<<https://emails.estadao.com.br/noticias/comportamento,video-de-sucesso-empodera-as-latinas,10000087068>>. Acesso em: 11 fev. 2020.

THE NEWS YORK TIMES. Disponível em:
<https://www.nytimes.com/2016/10/21/arts/music/soy-yo-sarai-gonzalez-empowering-latinas.html?_r=0>. Acesso em: 11 fev. 2020.

Como citar este texto:

PINHEIRO, Caroline D. SOY YO: Um corpo que desobedece e resiste. In: CONGRESSO INTERNACIONAL DE ARTE, CIÊNCIA E TECNOLOGIA e SEMINÁRIO DE ARTES DIGITAIS, 7, 2022, Belo Horizonte. *Anais do 7º Congresso Internacional de Arte, Ciência e Tecnologia e Seminário de Artes Digitais*. Belo Horizonte: EdUEMG, 2022. ISSN: 2674-7847. p. 956-979.